

PAXTA TOLASINING MIKRONEYR VA YUQORI O‘RTA UZUNLIK SIFAT KO‘RSATKICHLARINING PAXTANI SAQLASH SHAROITIGA QARAB O‘ZGARISHI

Ismatova M.M.

tffd (PhD, dotsent JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160947>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro-102 seleksiya navli paxtani g‘aramning birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qatlamlaridan laboratoriya sharoitida ajratib olingan tola sifat ko‘rsatkichlari zamonaviy Textechno FIBROTEST asbobida aniqlangan. Olingan tadqiqot natijalari asosida g‘aram qatlamlari bo‘yicha paxta tolasi sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarish gistogrammalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xajmiy zichlik, g‘aram, solishtirma uzish kuchi, tolaning nur qaytarish koeffitsienti, kalta tolalar indeksi, sarg‘ishlik darajasi.

Аннотация. В данной статье на современном приборе Техтечно - ФИБРОТЕСТ определены показатели качества волокна лабораторно отобранного хлопка селекционной разновидности Бухара-102 из первого, второго, третьего и четвертого слоев бунта. По результатам исследования приведены гistogramмы изменения качества хлопкового волокна по слоя бунтам.

Ключевые слова: объемная плотность, бунт, удельной прочности на разрыв, коэффициент отражения волокна, индекс короткого волокна

Abstract. In this article, on a modern Textechno - FIBROTEST device, the quality indicators of the fiber of laboratory-selected cotton of the selection variety Bukhara-102 from the first, second, third and fourth layers of the bundle are determined. According to the results of the study, histograms of changes in the quality of cotton fiber by layers are given.

Keywords: bulk density, bundle, tensile strength, fiber reflectance, short fiber index, degree of yellowing.

Kirish

Hozirgi kunda paxta tozalash va to‘qimachilik sanoati texnika va texnologiyalarining yangilarini yaratish, yetishtirilayotgan paxta hom-ashyosini chuqur qayta ishlash asosida dunyo bozorida raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi sifatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga, bir qator to‘qimachilik va yengil sanoat korxonalarini qurishga, zamonaviy texnologik uskunalari bilan jihozlashga, paxta tozalash korxonalarida ishlab chiqarilayotgan tola sifatini oshirishga dolzarb masala sifatida e‘tibor berilmoqda.

Paxta tolasining sifat ko‘rsatkichlari paxtani g‘aramda joylanishiga va balandligiga qarab o‘zgaradi. G‘aramning pastki qatlamida joylashgan tola va chigitning sifat ko‘rsatkichlari zichlik miqdorining ortishi natijasida sifat ko‘rsatkichlari buziladi.

Tadqiqot usullari. Paxta tozalash korxonalarida xomashyoni g‘aramlashda bir tekisda bo‘lmagan shakllantirish ishlari olib boriladi. Natijada, g‘aramning turli qismlari va qatlamlarida tola va chigitning sifat ko‘rsatkichlari o‘zgarib turadi. Masalan, g‘aram zichligi ortgan joyda tola va chigit tez buziladi, chunki zichlik ortishi bilan mikroorganizmlar va zamburg‘lar ko‘payib ketadi. Ular shunday jonivorlarki, o‘zidan suyuqlik va gaz chiqaradi. Shu hisobiga namlik miqdorining o‘z-o‘zidan ortishiga va tolaning sarg‘ayishiga sabab bo‘ladi.

Paxta tozalash korxonasi xomashyoni to‘g‘ri va bir tekisda joylashtirish modeli ishlab chiqildi va g‘aram balandligi bo‘yicha tolaning sifat ko‘rsatkichlari zamonaviy tipdagi Textechno FIBROTEST asbobida aniqlandi.

1-jadval

G‘aram balandligi bo‘yicha tola sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi

T/r	Ko‘rsatkichlar	G‘aram qatlamlari			
		I	II	III	IV
1.	Mic-mikroneyr	4,02	4,22	4,27	4,06
2.	UHM- yuqori o‘rta uzunlik, mm	26,48	27,10	26,57	26,88
3.	Solishtirma uzilish kuchi	23,94	25,31	24,39	24,96

G‘aramning balandligi, metr

1-rasm. Tolaning mikroneyr ko‘rsatkichining g‘aram balandligi bo‘yicha o‘zgarishi.

Гарамнинг баландлиги, metr

☑ - юқори ўртача узунлик;

☒ - солиштирма узилеш кучи

2-rasm. Tolaning yuqori o‘rtacha uzunligi va solishtirma uzilish kuchining g‘aram balandligi bo‘yicha o‘zgarishi.

Natija va taxlillar. Tadqiqot natijalari asosida 3.15-3.19-rasmlarda g‘aram balandligi bo‘yicha tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi, yuqori o‘rtacha uzunligi, tolaning solishtirma uzilish kuchi, uzilishdagi uzayishining o‘zgarish gistogrammalari keltirildi.

G‘aram balandligining o‘zgarishi bo‘yicha tolaning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashdan olingan sinov natijalarini tahlil etadigan bo‘lsak, g‘aramning yerdan 1 metr balandligida olingan tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 4,02 ni, yuqori o‘rtacha uzunligi 26,48 mm ni, solishtirma uzilish kuchi 23,94 cN/teks ni, g‘aramning yerdan 2 metr balandligida olingan tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 4,22 ni, yuqori o‘rtacha uzunligi 27,10 mm ni, solishtirma uzilish kuchi 25,31 cN/teks ni, g‘aramning yerdan 3 metr balandligida olingan tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 4,27 ni, yuqori o‘rtacha uzunligi 26,57 mm ni, solishtirma uzilish kuchi 24,39 cN/teks ni, g‘aramning yerdan 4 metr balandligida olingan tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 4,06 ni, yuqori o‘rtacha uzunligi 26,88 mm ni, solishtirma uzilish kuchi 24,96 cN/teks ni, tashkil etdi.

Olingan sinov natijalari tahlilidan ko‘rinib turibdiki, g‘aramning yerdan 1 metr balandligida olingan tolaning ko‘rsatkichlariga nisbatan solishtirsak, g‘aramning yerdan 2 metr balandligida olingan tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 4,7% ga, yuqori o‘rtacha uzunligi 2,3% ga oshdi, solishtirma uzilish kuchi 5,4% ga, g‘aramning yerdan 3 metr balandligida olingan tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 5,9% ga, yuqori o‘rtacha uzunligi 0,4% ga oshdi, solishtirma uzilish kuchi 1,9% ga, g‘aramning yerdan 4 metr balandligida olingan tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 0,9% ga, yuqori o‘rtacha uzunligi 1,5% ga oshdi, solishtirma uzilish kuchi 4,1% ga, ga kamaydi.

Xulosa.

Olingan tahlillar natijasi shu narsani ko‘rsatdiki, g‘aramning yerdan 1 metr va 2 metr balandligida zichligi ortib ketishi natijasida paxta xomashyosi ayniqsa tolalar rangining sarg‘ishlik darajasi ortib ketishi hamda tolaning sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Undan tashqari, paxta xomashyosini g‘aramda bir tekisda shakllantirish ishlari olib borilmasa ham paxta va chigitning sifat ko‘rsatkichlari g‘aramning zichligi ortishi bilan buzilishiga sababchi bo‘ladi.

Tadqiqot natijalaridan ko‘rinib turibdiki, ayniqsa g‘aramning yerdan 1 metr va 2 metrigacha oraliqda tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi 4,7 dan 5,9% gacha, yuqori o‘rtacha uzunligi 0,4 dan 2,3% gacha g‘aramning yerdan 4 metr balandligida olingan tolaning ko‘rsatkichlariga nisbatan oshganligi, solishtirma uzilish kuchi 1,9% dan 5,4% gacha, tolaning uzilishdagi uzayishi 7,4% dan 13,8% gacha, kamayganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25 yanvardagi “Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 53-sonli qarori
2. Jumaniyozov Q.J, G‘ofurov Q.G‘, Matismailov S.L, Pirmatov A, Xoliyrov M.Sh, Fayzullaev Sh.R. To‘qimachilik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari. Toshkent, G‘.G‘ulom, 2012.
3. Ochilov T.A, Ismatova M.M.. Vliyanie razlichnoy plotnosti pressovaniya raznix tipov razborщikov buntov na izmenenie porokov i sodержanie otxodov xlopkovogo volokna // «Dizayn i texnologii» nauchnyy jurnal № 69 (111) Moskva RGU im. A.N. Kosыgina 2019
4. Ochilov Tulkin Ashurovich, and Makhsuda Mirzakulovna Ismatova. "Influence of storage and drying conditions on the supramolecular structure of cotton fibers." Young Scientist 20 (2017): 52-56.
5. Ismatova M.M "CHANGE IN THE AMOUNT OF WEEDS AND DEFECTS IN THE LAYERS OF RIB." Advances in Science and Technology. 2019